

SOCIAL SCIENCES

ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Тукаева Г.С.

*преподаватель, кандидат филологических наук
школы иностранных языков Хулунбуирского университета, КНР
старший преподаватель кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук Башкир-
ского государственного аграрного университета, РФ*

PRACTICAL STEPS FROM A TEACHER TO AN ENTREPRENEUR IN THE FIELD OF EDUCATION

Tukaeva G.

*teacher, candidate of Philological sciences
School of Foreign Languages, Hulunbuir University, China
Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages, Candidate of Philological sciences, Bashkir State
Agrarian University, Russia*

Аннотация

Настоящая статья представляет собой рефлексию автора относительно обучения в бизнес-акселераторе Lady007. В работе описывается путь преподавателя по найму и фрилансера до предпринимателя в сфере образовательных и переводческих услуг, а также положительный опыт участия в вышеупомянутом проекте.

Abstract

This paper presents the author's reflection on the training in Lady007 business accelerator. It describes the path of a hired and freelance teacher to an entrepreneur in the field of educational and translation services and denotes a rewarding experience of participating in the above-mentioned project.

Ключевые слова: преподаватель; предприниматель, бизнес: знания и умения, компетенции.

Keywords: teacher; entrepreneur, business: knowledge and skills, competencies.

Автор данной статьи – преподаватель английского языка и русского языка как иностранного, письменный переводчик научных статей в области сельского хозяйства с русского языка на английский язык с опытом работы немногим менее 30 лет. Большая часть трудового стажа связана с Башкирским государственным аграрным университетом (Башкирский ГАУ). Последние несколько лет научно-педагогическая деятельность осуществляется и в Хулунбуирском университете автономного округа Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.

В апреле-марте 2023 года автор стал участником большого российского проекта – бизнес-акселератора Lady007, организованного Общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса». Представляется важным отметить, что президент организации Т.А. Гвилава высоко ценит женщин в бизнесе, которые, по её справедливому мнению, «не только успешны в своём деле, но еще и готовы брать на себя социальную ответственность, мыслить масштабно и при этом не забывать вести дом и семью» [1]. Бизнес-акселератор предназначен для женщин-предпринимателей из разных сфер деятельности, чтобы содействовать продвижению их бизнеса и сплочению в единое профессиональное сообщество.

Цель данной работы видится в том, чтобы показать, как эффективное обучение способствует переоценке ценностей, личностному росту и качественным изменениям в жизни обучаемого. Субъектом анализа выступает собственно автор, предметом рассмотрения – его знания и представления относительно предпринимательской деятельности.

Будучи типичным представителем поколения X [4], автор всегда много работал и продолжает это делать. Такая установка заложена в самом менталитете. Благосостояние человека зависит от него самого. Полученные знания и навыки должны быть максимально реализованы, что представляется возможным с дополнительной работой в качестве репетитора и переводчика. При этом деньги не выступают самоцелью, а служат лишь ещё одним источником дохода для удовлетворения текущих материальных потребностей.

Другая ценностная установка представителей поколения X – приносить пользу обществу – нашла своё выражение в разных видах общественной деятельности анализируемого субъекта. Во время обучения сына в школе автор был активным участником родительского комитета класса и школы. В отдельный период преподавание в университете совмещалось с работой в качестве заместителя декана по воспитательной работе. Это был хороший опыт, который помог преодолеть разрыв, имеющий место между представителями разных поколений, к

которым относится автор и его ученики, и лучше понять убеждения и ценности последних.

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что субъект настоящего исследования представляет собой классического работника сферы образования, который совмещает работу по найму с работой на себя. При этом репетиторство и письменные переводы научных текстов с русского языка на английский язык, будучи первым и робким шагом в бизнесе, носят эпизодический характер, а основным каналом привлечения клиентов служит реклама из уст.

Следующим шагом в сферу предпринимательства стало основание в 2013 году малого инновационного предприятия при Башкирском ГАУ, учредителями которого выступили данный университет и автор настоящей статьи. Это было общество с ограниченной ответственностью «Языковая мастерская». Ключевая деятельность организации заключалась в научных исследованиях, направленных на практическое применение результатов научных изысканий. Одной из главных статей расходов были затраты на проведение научно-исследовательских работ. Основной доход поступал от языковых курсов и письменных переводов научных статей. Так прежняя работа на себя приобрела статус официальной предпринимательской деятельности. Компания работала в рамках университета и покрывала потребности Башкирского ГАУ в услугах перевода и языковой подготовке студентов и профессорско-преподавательского состава к стажировкам и производственной практике за рубежом. Клиенты извне продолжали приходить по каналу «сарафанное радио».

В 2022 году в силу определенных обстоятельств Башкирский ГАУ вышел из состава учредителей общества, оставляя за собой статус партнёра. Автор статьи стал единственным владельцем организации. На тот момент это уже был человек, который хорошо понимал преимущества работы на себя и не желал всё своё время отдавать работе по найму. Это было время поиска новых смыслов и возможностей, новых точек роста. Деятельность компании практически приостановилась. Возник правомерный вопрос: «Как поступить с «Языковой мастерской»?»

И, наконец, в начале 2023 года автор осознает острую потребность в сохранении и развитии общества, что представлялось возможным при получении неких базовых знаний о ведении бизнеса. Запрос в Интернете по данной проблеме дал большое

количество результатов. Внимание привлекали те предложения, которые шли от людей, представляющих бизнес-сообщество в Башкортостане.

Субъект нашего анализа посещает первый бесплатный мастер-класс для предпринимателей. Мероприятие хорошо продумано и организовано, спикеры повествуют о фундаментах успешного бизнеса и подводят присутствующих к мысли о необходимости прохождения обучения. Предлагаются интенсивные офлайн занятия с получением диплома государственного образца. Мысленно автор бронирует своё место на курсах. Но смущают стоимость обучения и неуверенность в собственных способностях освоить программу за короткий срок.

Как результат, автор снова сидит перед экраном компьютера в поиске полезного ресурса, способного изменить ситуацию с бизнесом в лучшую сторону. Искусственный интеллект, осведомленный в запросе, отправляет в ленту новостей информацию о 9-м потоке бизнес-акселератора, проводимом для женщин-предпринимателей Республики Башкортостан. Решение об участии в нём принимается сразу, так как есть два условия, которые отвечают потребностям: 1) занятия проходят в онлайн формате, следовательно, можно проходить обучение без ущерба сложившемуся порядку вещей, 2) занятия бесплатны, что не обременяет дополнительными расходами. Осуществляются необходимые формальности: регистрация, заполнение анкеты участницы проекта. И автор уже в программе [2].

Уже на первом занятии становится очевидной практическая направленность проекта. Вся программа хорошо продумана, каждое занятие является логическим продолжением предыдущего и несет в себе новое и полезное. Каждый раз участникам проекта предлагается решать конкретные задачи по настройке, оптимизации и управлению бизнес-процессами в их предприятиях.

Автор статьи входит в новое информационное поле, в котором ранее неизвестные и труднодостижимые понятия из области предпринимательства становятся очевидными и понятными. И первое, что приходится осмысливать и строить - колесо компетенций предпринимателя, представленное на рисунке 1. Это был серьёзный вызов. Сложившиеся в сознании представления о себе как квалифицированном преподавателе и переводчике шли в разрез со знаниями и умениями человека, который занимается бизнесом [3].

Рисунок 1. Колесо компетенций предпринимателя глазами автора

Рисунок 1 демонстрирует колесо компетенций, состоящее из 11 критериев, представляемые автором как наиболее важные на данном этапе развития его знаний и умений в сфере предпринимательской деятельности. Компетенции оценены по 10-балльной шкале. Большинство показателей находится на начальном этапе и сигнализирует о необходимости совершенствования и развития.

Важно отметить, что участие в бизнес-акселераторе уже содействовало качественному росту автора: построена бизнес- и финансовая модели предприятия, продумана стратегия развития на текущий и 2024 годы, разрабатывается вебсайт и сообщества в социальных сетях с целью налаживания новых каналов привлечения клиентов, продумываются уникальные торговые предложения. Проект показал качественные сдвиги в деятельности и других женщин-предпринимателей, принявших в нём участие. Бесспорно, в этом большая заслуга команды ассоциации «Женщины бизнеса» и высокая эффективность программы бизнес-акселератора.

Список литературы

1. Гвилава Т.А. Обращение к членам Ассоциации «Женщины бизнеса» [Электронный ресурс] // Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса». URL: <https://ruslady.org/>. (Дата обращения: 10.06.2023).
2. Программа бизнес-акселератора Lady007 Республики Башкортостан от Ассоциации «Женщины бизнеса» [Электронные ресурсы]. URL: https://ruslady007.ru/program_bashkortostan. (Дата обращения: 01.04.2023).
3. Моделирование компетенций. Разработка модели компетенций [Электронные ресурсы]. URL: <https://krasnova.su/articles/tpost/kj13po2t8r-modelirovanie-kompetentsii-razrabotka-mo>. (Дата обращения: 15.04.2023).
3. Щенникова М. Трудовые ценности в поколенческом анализе: сравнение поколений X, Y и Z [Электронный ресурс]. URL: <https://thewallmagazine.ru/generation-analysis-x-y-z/#:~:text=Для%20поколения%20X%20характерен%20высокий,постепенно%20двигаясь%20в%20выбранном%20направлении>. (Дата обращения: 25.05.2023).
4. Педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: <https://didacts.ru/termin/pedagog.html>. (Дата обращения: 25.05.2023).